

ANALYSIS OF THE CURRENT REGULATORY FRAMEWORK IN THE FIELD OF DISTRIBUTION AND SUPPLY OF NATURAL GAS, ELECTRICITY, AND WATER FOR HOUSEHOLD CONSUMERS. PROPOSALS FOR UPDATING

Mario Karadjov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: mario.karadjov@mgu.bg

ABSTRACT: The article analyses the main standards in force in the field of natural gas, electricity and water supply to household consumers and the related activities for designing, construction, commissioning, and maintenance of these installations along with proposals for update. The necessary administrative approaches and changes in the current legislation are proposed for clearer regulation of the described activities in order to ensure reliability and safe operation and protection of the consumers' rights.

Key words: natural gas, electricity, water for households, regulation framework, standards.

АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ДОСТАВКИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ВОДА ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ

Марио Караджов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. В статията са анализирани основните действащи норми в областта на газоснабдяването, електроснабдяването и водоснабдяването на битови потребители и свързаните с това дейности по проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на тези инсталации и предложения за актуализация. Предложени са необходимите административни подходи и промени в действащото законодателство за по-ясно регламентиране на описаните дейности за гарантиране на надеждност и безопасна експлоатация и защита на интересите и правата на ползвателите.

Ключови думи: природен газ, електрическа енергия, вода за битови нужди, нормативна уредба, стандарти.

Въведение

Настоящата статия е провокирана от генералното несъответствие между действащата нормативна уредба в Р. България и защитата на интересите на битовите потребители относно доставките на природен газ, електрическа енергия и вода за тях. Това несъответствие много ясно започна да личи в последните няколко години, основно в резултат на мащабното строителство на многофамилни жилищни сгради и затворени комплекси. Проявлението в различните сектори (природен газ, електрическа енергия или вода) е различно, което също е парадокс. Малка част от проблемите, чрез конкретни казуси, са показани в следващите части, посветени на отделните енергоносители.

Общото при доставките на природен газ, електрическа енергия или вода е, че се регулират от специален държавен орган КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) с милионен годишен бюджет. Този орган обаче не работи в полза на потребителите, които „де факто“ го издържат, а работи единствено и само в полза на разпределителните компании. Доказателствата са много, но най-очевидното е това, че КЕВР (от създаването си до днес) не е инициирала нито един проект на нормативен акт, който да регламентира правата и задълженията както на доставчиците на енергоносители, така и на потребителите (домакинства).

Газоснабдяване на битови потребители

Анализ на нормативната уредба

Към настоящия момент дейностите по пренос, разпределение и използване на природен газ са

регламентирани в Закона за енергетика и издадените на база на чл. 200 от него, по ал.1: НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и по ал. 2: НАРЕДБА № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.

Равноправно приложими са и:

- Закон за устройство на територията /ЗУТ/;
- Закон за техническите изисквания към продуктите и техните подзаконовни нормативни актове;
- Закон за КИИП (камара на инженерите в инвестиционното проектиране);
- Наредба № 13-1971 - за строително - технически норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Странното е, че при тази сравнително малка нормативна база винаги се появяват несъответствия между нормативите. Анализирани са само няколко фрапиращи примери:

1. За гарантиране на безопасност на съоръженията и газовите инсталации в общи части на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, най-важното е да се осигури естествена вентилация на обема, в които тези съоръжения и инсталации са монтирани. След редакцията на ЗУТ в 2015 г., (чл.151, ал.(1), т.10) общините и строителният надзор решиха, че проектите за сградни газови инсталации /СГИ/ няма да се внасят за разрешение за строеж с останалите части на инвестиционните проекти за строеж на еднофамилни или многофамилни жилищни сгради. Това автоматично доведе до непредставяне на тези проекти (за СГИ) и за съгласуване в съответните Пожарни

служби.

Съгласно ЗУТ след изграждане на строителен обект (сграда) се пристъпва към неговото приемане за въвеждане в експлоатация. Едва на този етап представителите на ГД ПБЗН за първи път виждат газовите съоръжения и инсталации и много често предписват мерки за тяхната промяна. Същевременно от ГД ПБЗН отказват да изготвят точни писмени предписания за проектиране на СГИ (аргументират се, че в тяхната Наредба № Из-1971 е казано да се спазват наредбите по чл. 200 от ЗЕ).

Как да се излезе от тази ситуация – само чрез адекватни промени на горепосочените нормативи.

2. Проектиране на СГИ – съгласно ЗУТ и ЗКИИП, проектите е задължително да се извършват от проектант с ППП (пълна проектантска правоспособност) за съответната част. Тук идва безхаберие то на ръководството на КИИП. Те създават собствени правила за издаване на ППП, които в много случаи противоречат на закона за Висшето образование и самият закон за КИИП. (Доказателствата са на сайта на КИИП в издадените от ръководството на КИИП професионални изисквания за ППП, създадени на база на учебни планове на определени Висши училища и естествено пренебрегващи останалите.) Явен пример е това, че проектът на СГИ на газифицирана къща в гр. Баня, която се взриви през февруари 2025 г., е изготвен от проектант с ППП по част Водно строителство!

3. Проектите за СГИ се “заверяват” от лицензирани лица за независим технически надзор на СПО. На практика повечето от тези лица са професионално некомпетентни и одобряват проекти, които рядко съответстват на нормативните изисквания (може да се докаже чрез произволно избрана проверка на заверени проекти).

4. На база на проектите по т. 2. и т. 3. изпълнителите на СГИ “изготвят” изискуемата от нормите изпълнителска документация, която също рядко съответства на нормативните изисквания (може да се докаже, като се изиска от едно газоразпределително предприятие произволна изпълнителна документация на обект и се сравни с нормативните изисквания).

5. Газоразпределителните предприятия /ГРП/ не прилагат еднозначно действащата нормативна уредба по въвеждане в експлоатация на СГИ. Има се предвид, че самопроизволно си определят правила спрямо клиентите си относно това какви документи да изискват за присъединяването им към ГРМ. А работа на КЕВР и на ГД ИДТН (Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор) е да сложат ред в тази работа, защото тяхното бездействие позволява на ГРП да злоупотребяват с естествения си монопол за разпределение на природен газ на съответната територия като монополизират и останалите дейности по проектиране, изграждане, технически надзор и поддръжка на СГИ.

6. Технически надзор на СГИ – тема, която беше повдигната и при последния взрив на газифицирана къща в гр. Баня през февруари 2025 г. За мен лично техническият надзор на СГИ в сегашния му вид е най-вредното звено в битовата газификация. Той създава изкуствено чувство за безопасност у потребителите, като “извършва” платени ежегодни проверки на СГИ. Предложенията за промяна виж в т. 1. 2.

Предложения за промяна/актуализация на действащата нормативна уредба

1. Промяната на съотносимата нормативна уредба трябва да се реализира чрез участието на широк кръг специалисти (а не, както досега, да се привличат само представители на пряко заинтересованите ГРП, маскирани през Асоциации).

2. Необходима е нова структура и актуализация на действащата нормативна уредба в областта на газоснабдяването, като например:

- 2.1. Да се разделят отделните дейности на сектори:
 - Сектор: Пренос и съхранение на природен газ;
 - Сектор: Разпределение на природен газ;
 - Сектор: Промислени газови уреди и инсталации;
 - Сектор: Обществено-административни газови уреди и инсталации;
 - Сектор: Битови газови уреди и инсталации.

2.2. За всеки сектор по т. 2. 1. да има отделен документ (например наредба), която да се състои от отделни раздели:

- Раздел I: Проектиране;
- Раздел II: Материали (уреди, фитинги, тръби и др.), допустими за влагане в конкретните газови съоръжения и инсталации;
- Раздел III: Изисквания към персонала за изграждане, поддръжка, ремонт или преустройство на съответните газови уреди, мрежи или инсталации:

В този раздел е изключително важно за всеки сектор да има конкретни изисквания и за юридическото лице /ЮЛ/, чрез което сертифицираният персонал ще извършва съответната дейност. Да се излезе от стереотипа, че само юридически лица могат да извършват дейности по изграждане, поддръжка и ремонт на газови съоръжения и инсталации (съобразно сектора)!

Това е особено важно за битовата газификация. Така или иначе всеки специалист-физическо лице /ФЛ/ е необходимо да е сертифициран за съответния тип дейност. Тези сертификати са пожизнени. Съставът на ЮЛ, което има право на поддръжка и ремонт на газови съоръжения и инсталации е именно от сертифицирани ФЛ. Ако ЮЛ бъде заличено по някаква причина, ФЛ остава. Така битовият потребител /БП/ ще може да избира между различни сертифицирани ФЛ или ЮЛ.

Този подход ще намали финансовата тежест върху БП и ще направи техническия надзор излишен. Въпросът е, защо е необходимо ползвателите на природен газ да плащат за формални проверки, след които отново те (ползвателите) остават отговорни за своите газови инсталации. Предложението ми в областта с Технически надзор е за генерална промяна, както следва:

1. Съответната газова инсталация се изгражда от сертифициран персонал съгласно Рдел III от (т. 2.2.);
2. Този изпълнител изготвя изпълнителска документация с чертежи, сертификати, протоколи от изпитания и т.н.;
3. Копие от така изготвената документация се представя в съответното Газоразпределително предприятие на база, на която то присъединява съответния потребител. Задължително Изпълнителят провежда инструктаж на Ползвателя за работа с монтираните му газови

уреди и инсталации и за действия при пропуск на газ или аварии. Инструктажът се удостоверява с подписи на страните.

- Ежегодно Ползвателят е длъжен да осигури сертифицирана фирма (може и да е различна от изградилата газовата инсталация), която да провери неговите газови уреди и инсталация за пропуски на газ и като цяло дали съответства на изпълнителската документация.

Ако е битов потребител, да може да се извършва от ЮЛ или от ФЛ.

Проверката се вписва в експлоатационен дневник на газовата инсталация. Копие от този протокол Ползвателят предава на газоразпределителното предприятие, към чиято ГРМ е свързан. (тази схема на работа ще освободи ползвателите от бремето технически надзор, който ежегодно само взема такса, без да гарантира качество на услугата, като същевременно Изпълнителят, който е сертифициран да изгражда газови инсталации, гарантира качествен годишен преглед.

Отново наблягам на факта, че Ползвателят е отговорен за изправността и безопасността на своята газова инсталация, затова трябва да му се осигури адекватна поддръжка, която в момента не се реализира чрез така нар. Технически надзор.

При такова решение ГД ИДТН трябва да адаптира начина си на проверка на лицата (ЮЛ и ФЛ), които изграждат, поддържат и ремонтират газови съоръжения и инсталации

Този подход ще осигури яснота и проследимост на изградените и ползвани газови инсталации и ще намали административно-финансовата тежест както за фирмите-изпълнители и/или физическите лица, така и за ползвателите на природен газ.

Електроснабдяване на битови потребители

Анализ на нормативната уредба

Битовите потребители използват електрическа енергия от десетилетия. По тази причина процесът е ясно регламентиран. За съжаление през последните години, електроразпределителните предприятия /ЕРП/ самопроизволно започнаха да въвеждат свои правила, които противоречат на основните принципи за безопасност и ефективност на електроснабдяването, залегнали в теорията а и практиката, в т.ч. и преподавани във висшите технически учебни заведения.

Какво се има предвид? Когато се проектира електроинсталация на сграда, винаги се започва от единичният ел. консуматор в съответното жилище. Нека да приемем, че в една многофамилна жилищна сграда има десет апартамента. Нека да предположим, че във всеки апартамент има инсталирани: печка 3 kW/220V, хладилник 1.5 kW/220V, съдомиялна 1.5 kW/220V, климатик 3 x 1.5 kW/220V, газов котел 0.25 kW/220V, осветление, общи контакти и др. 4 kW/220V. Масово, при многофамилните жилищни сгради, дължините на захранващите кабели (от електромерно табло до апартаментно ел. табло) са доста дълги и за да се удовлетвори изискването за допустим пад на напрежение, се преминава към трифазно захранване. И

тук идва проблемът. Ако общата изчислителна мощност например е Ризч = 11 kW, то Изч = 18,6 А. Следователно ЕРП изисква главният предпазител след електромер да е 20 А. Същевременно изисква от потребителя да плати такса за предоставена мощност от 15 kW, което съответства на предпазител 25 А.

Има случаи, когато Ризч = 9.4 kW и Изч = 15.9 А. При това положение ЕРП изисква главният предпазител след електромер да е 16 А. Същевременно отново изисква от потребителя да плати такса за предоставена мощност от 15 kW, което съответства на предпазител 25 А.

При тези случаи, които напоследък са масови, са нарушени някои основни принципи. Напр. нарушено е правилото за селективност на предпазителите. Само печка с Ринс = 3 kW е с ток I = 15.15 А. На тази фаза има поне още два уреда и фазовият ток ще надхвърли 16 А, а ЕРП изисква главният предпазител да е 16 А или 20 А. Следователно, поради липса на селективност на предпазителите, при една нормална консумация, главният предпазител за съответния апартамент доста често ще изключва.

Друг проблем са изискуемите от ЕРП коефициенти на едновременност /Ke/, които не отчитат че Ke при комбинирано отопление (например с природен газ или топлофикация) са занижени без да се има предвид, че газовите котли са с Ринст едва около 200 до 300 W. И този подход пренебрегва климатизацията през лятото, където средно в едно жилище има по три климатици, всеки с Ринст = 1 kW електрическа мощност. При сега действащите изисквания, където се отчита само алтернативно отопление, всички климатизатори в сградата ще останат необезпечени. Същевременно, собствениците си инсталират климатици, без да се интересуват от изчисленията на електроинсталациите – последните работят претоварени.

Предложения за промяна/актуализация на действащата нормативна уредба

Тук основна роля за промяна и актуализация на действащата нормативна уредба има КЕВР. Те трябва да разработят и предложат за приемане на адекватни мерки за избягване на горепосочените проблеми и да защитят правата на потребителите, които към момента имат “правото” само да плащат такси и сметки, а когато получават лошо качество на ел. енергия, да не получават адекватни обезщетения.

Водоснабдяване на битови потребители

Анализ на нормативната уредба

Нормативната база в Р. България относно водоснабдяването на битовите потребители е остаряла и противоречива.

Към момента единствено проблеми нямат еднофамилните къщи, които са водозахранени самостоятелно.

Всички останали (което е масовият случай) многофамилни жилищни сгради и комплекси са жертви на нежеланието на законодателя да създаде ясни правила за индивидуално водоотчитане. Има се предвид следното:

В момента във всяка многофамилна жилищна сграда или жилищен комплекс (изградени в общо УПИ) се водоснабдяват през един общ водомер. След което

съответното ВиК отчита индивидуалните водомери (в къщи и апартаменти) и върху тези индивидуални показания пропорционално начислява разликата от сумата на индивидуалните водомери и общия водомер. Само че отчетът на индивидуалните водомери не се прави едновременно. Не е ясно при самоотчетите колко са верни подадените данни и затова някои потребители плащат безумни сметки за вода.

Предложения за промяна/актуализация на действащата нормативна уредба

Въпросът е лесен за решаване, но отново е в компетенциите на КЕВР. Необходимо е да се създаде нова нормативна уредба, която да разглежда и дава решения за всички установени досега варианти.

Например, в сграда до определено количество апартаменти, да има общо помещение, където да се монтират всички водомери и до всеки апартамент (през инсталационни ниши/шахти) да се изтеглят водопроводите. Така всеки апартамент няма да зависи от останалите. ВиК ще са сигурни, че няма кражби и ще могат да спират индивидуално всеки, при неплащане. Но това ще изисква ВиК да поемат ангажимента да си вършат работата за която им се плаща, а сега са оставили проблемите на главите на потребителите.

Аналогично е решението в комплекси с къщи и т.н.

Също да остане и сега действащата практика с общ водомер, ако Инвеститорът не желае да инвестира в повече водопроводи.

В крайна сметка Клиентът ще прецени къде да си купи жилище спрямо вида на инсталациите.

Да се узакони задължението всички индивидуални потребители в сграда с общ водомер да си поставят водомери с дистанционно отчитане.

Заклучение

Като общо заключение се налага изводът, че КЕВР трябва да си влезе в ролята на регулатор и да вземе инициативата (заедно с конкретно отговорните институции) за изготвяне на актуална нормативна уредба в областите газоснабдяване, електроснабдяване и водоснабдяване на битови абонати/потребители.

Литература

Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - в сила от 31.03.2001 г., последно изм. ДВ. бр. 92 от 27 октомври 2020 г.

Закон за енергетиката /ЗЕ/; Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 май 2019 г.

Закон за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/; Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г. - последно изм. и доп. ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г.

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ /НУБЕПРГСИУПГ/ - приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г. – изм. ДВ бр. 60 от 20.07.2018 г.

Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. – изм. ДВ бр.30 от 01.04.2014 г.